

EEN NIEUW TIJDSCHRIFT

In juli j.l. in het eerste nummer verschenen van het „Journal U.E.C.“, het Europese accountantsblad.

De gedachte leeft om het blad eens per kwartaal te verspreiden. Een jaarabonnement in Nederland kost f 37,—, bestellingen kunnen geplaatst worden bij de Verlagsbuchhandlung des Instituts der Wirtschaftsprüfer G.m.b.H. te Düsseldorf.

In de redactie hebben zitting, behalve de voorzitter en de secretaris van de U.E.C. (H. C. Treffers en L. Perridon), een Engelsman (J. Finnie), een Fransman (J. Hautdidier), een Italiaan (Prof. Dr. A. Marcantonio), een Duitser (Prof. Dr. W. Minz) en tenslotte een landgenoot (F. van Amerongen).

De uitgave wordt verzorgd door de uitgeverij van de Duitse beroepsorganisatie.

Uiteraard rijst de vraag of de uitgave van een nieuw periodiek op dit terrein zinvol is. De redactie heeft in haar aanvangsartikel deze vraag eveneens gesteld en tevens haar beantwoording. De doelstelling van de uitgave is:

- a. uitwisseling van ervaring en oordelen in het gehele gebied van de praktijk-uitoefening;
- b. verstrekken van informatie aangaande de beroepsontwikkeling zowel materieel als formeel, dit laatste mede omvattend de wettelijke regelingen;
- c. bevorderen van eenheid in beroepsmatige begrippen zowel ten aanzien van normstelling in controleprogramma's als administratieve grondslagen door gemeenschappelijke studie en uitwisseling van gedachten, teneinde vrijwillige uniformiteit te bereiken in plaats van gedwongen regelingen;
- d. bevorderen van de beroepsontwikkeling en beroepsopleiding om de pas te houden bij de snelle ontwikkeling van de maatschappij, daarbij denkend aan organisatieproblemen van de leiding, moderne elektronische verwerking in administraties, doch ook aan de daarbij passende controlemethodieken;
- e. verstrekken van informatie over U.E.C. werkzaamheden en publikatie van bereikte conclusies in studievergaderingen.

Gaarne wensen wij de redactie geluk met de nieuwe uitgave. De keuze van de eerste bijdragen is zeker zodanig, dat een goede toekomst tegemoet kan worden gezien.

De redactie